

6ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο

I.A.K.E.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
INSTITUTE OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

Θέμα Συνεδρίου: Επικοινωνία, πληροφόρηση, ενημέρωση και εκπαίδευση στην ύστερη νεωτερικότητα
Ηράκλειο, 10-12 Ιουλίου 2020

Φοδελιανάκης Αντώνιος, PhD c. MEd
afodelianakis@gmail.com
www.fodelianakis.gr

Doi: 10.5281/zenodo.4297567

Διαταραχή αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ) και ειδική γλωσσική διαταραχή (ΕΓΔ): η υπόθεση του κλινικού συνεχούς- γενετικά και συμπεριφορικά γνωρίσματα (γλωσσικά-γνωστικά)

Φοδελιανάκης Αντώνιος
afodelianakis@gmail.com
Εκπαιδευτικός ΠΕ02, PhD c. UPV, M.Ed.

Περίληψη

Στη παρούσα εργασία προσπελάζονται οι Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές (ΝΑΔ) υπό το πρίσμα της κοινής γενετικής προδιάθεσής τους και του πολυδιάστατου ρόλου των συμπεριφορικών χαρακτηριστικών τους. Αναδεικνύεται η θέση ευθύνης συγκεκριμένων γονιδίων για τις γλωσσικές δυσκολίες, αλλά και ένα ευρύτερο σύνολο γονιδίων που λειτουργεί καθοριστικά στη διαμόρφωση συγκεκριμένων φαινοτύπων. Στη συνέχεια, επισημαίνεται ότι μια ομάδα γονιδίων αποτελεί προδιαθεσιακό παράγοντα για πολλές ΝΑΔ, δημιουργώντας έτσι μια μονοεδρική βάση μιας πολυδιάστατης έκφρασης συμπτωμάτων, ενός κλινικού συνεχούς, ενώ παράλληλα τονίζεται ο ρόλος της διαφοροδιάγνωσης για τη διάκριση αυτού του κλινικού συνεχούς από άλλες διαφορετικές διαγνωστικές κατηγορίες. Τέλος, διερευνάται μια περίπτωση συνύφανσης συμπτωμάτων που στοιχειοθετούν την υπόθεση του συνεχούς ΔΑΦ-ΕΓΔ (Ειδική Γλωσσική Διαταραχή). Επισημαίνεται η ανάγκη προσδιορισμού συγκεκριμένων κριτηρίων (και για την περίπτωση ενός continuum), με χαρακτηριστικά και των δύο συνδρόμων, με στόχο την έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση, καθώς και την ένταξη σε ένα φάσμα, λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές αποκλίσεις του κάθε παιδιού για την επιλογή του καλύτερου προγράμματος εκπαιδευτικής παρέμβασης.

Λέξεις Κλειδιά: αυτισμός, ΕΓΔ, κλινικό συνεχές

1.ΔΑΦ: Ιστορική αναδρομή και κατηγοριοποίηση

Ο αυτισμός και, γενικότερα, οι νευροαναπτυξιακές διαταραχές πάντοτε αποτελούσαν ένα ιδιαίτερο πεδίο μελέτης, συγκεντρώνοντας διαχρονικά το ενδιαφέρον πολλών και διαφορετικών επιστημών και επιστημόνων. Ένδειξη του μεγάλου διεπιστημονικού ενδιαφέροντος για αυτή τη διαταραχή αποτελεί η παραδοχή του Rutter ότι *ένας μήνας χωρίς την παρουσίαση μίας νέας θεωρίας για τον αυτισμό, θεωρείται ένας ανιαρός μήνας* (2005, όπ.αναφ. στο Heward, 2011, σελ. 269). Έτσι, από το 1911, όταν ο Bleuler αναφέρεται για πρώτη φορά στον αυτισμό (Μπεζεβέγκης, Καλαντζή-Αζίζι, Ζώνιου-Σιδέρη, 1997) και το 1943, όταν ο Leo Kanner τον διέκρινε από άλλες ψυχωσιακές αναπηρίες στη βάση των κοινωνικών ελλειμμάτων, προέκυπταν συνεχώς θεωρίες που αναιρούσαν τις έως τότε παραδεδεγμένες γνώσεις. Σημαντικότεροι σταθμοί θεωρούνται η ένταξη του αυτισμού και του Άσπεργκερ στον κατάλογο των αναπηριών IDEA από το αμερικανικό κογκρέσο (Individuals with Disabilities Education Act, 1990: P.L. 100-476, όπ.αναφ. στο Heward, 2011) και η θέσπιση κριτηρίων διάγνωσης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (World Health Organization, ICD-10, 1992) και την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία (American Psychiatric Association, 2000). Αντίθετα, άλλες θεωρίες, όπως η θεωρία του Bruno Bettelheim για «τη μητέρα ψυγείο», δημιούργησαν ακόμη περισσότερα προβλήματα. Πράγματι, το 1967 στο βιβλίο του *An Empty Fortress*, ο Bettelheim, υποδεικνύοντας την «ψυχρή μητέρα» ως βασική αιτία του παιδικού αυτισμού, επέτεινε ακόμη περισσότερο το πρόβλημα, διατάραξε τις ήδη εύθραυστες οικογενειακές ισορροπίες και έβλαψε εν γένει αυτούς που είχαν περισσότερο ανάγκη από στήριξη, τους γονείς και το παιδί με αυτισμό.

Παρόλο το αδιάλειπτο ενδιαφέρον για τον αυτισμό και το Άσπεργκερ καθ' όλη τη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα, οι ΔΑΦ (Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος) συνέχισαν να αντιμετωπίζονται μέχρι πολύ πρόσφατα στη βάση του ιατροκεντρικού μοντέλου, αναδεικνύοντας το σωματικό, το γλωσσικό και το κοινωνικό έλλειμμα υπό το πρίσμα της αναπηρίας (Baird, 2013). Η ιατρική κοινότητα, κάνοντας αυτό το οποίο είχε εκπαιδευτεί να κάνει, παρουσίαζε το πρόβλημα, αδυνατώντας να λάβει υπόψη της τους κοινωνικούς συσχετισμούς και την ακραία ανισότητα στην οποία οδηγούνταν τα άτομα με αυτισμό. Έτσι, τα διαγνωστικά κριτήρια τόσο του ΠΟΥ (World Health Organization, ICD-10, 1992), όσο και της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Εταιρίας, μέχρι και το DSM-IV (American Psychiatric Association, 2000), μένουν πιστά για αρκετά χρόνια σε διαγνώσεις ιατροκεντρικής προσέγγισης. Μόλις το 2013, η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρία, με το νέο της Διαγνωστικό Στατιστικό Εγχειρίδιο κάνει ένα σημαντικό βήμα για την ανάδειξη της οπτικής του κοινωνικού μοντέλου. Πράγματι, το DSM-V (2013), ως προς τις ΔΑΦ, αναφέρεται πια σε τρία επίπεδα αναγκαίας παρέμβασης για τη στήριξη του παιδιού με αυτισμό. Έτσι, ορίζεται η «Ανάγκη Υποστήριξης» (Επιπέδου 1), η «Ανάγκη Ενισχυμένης Υποστήριξης», με εμφανείς δυσχέρειες (Επιπέδου 2) και η «Ανάγκη Ιδιαίτερα Ενισχυμένης Υποστήριξης», με σοβαρά ελλείμματα στην κοινωνικοποίηση και στην ευελιξία (Επιπέδου 3). Τα τρία επίπεδα, που καταδεικνύουν, όχι πια τη βαρύτητα της διαταραχής, αλλά την ένταση της αναγκαίας παρέμβασης, προσδιορίζονται από τα ευρήματα της αξιολόγησης ως προς:

1. τα ελλείμματα στην κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία σε διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα, που δεν οφείλονται σε προβληματική λειτουργία της Νόησης, με τρία τουλάχιστον χαρακτηριστικά από τους παρακάτω τομείς, δηλαδή από τα ελλείμματα:
 - στην κοινωνική-συναισθηματική αμοιβαιότητα (αδυναμία διατήρησης διαλόγου, εναλλαγής ρόλων και μοιράσματος συναισθημάτων και στόχων),
 - στη χρήση της γλώσσας για κοινωνική αλληλεπίδραση, στη βλεμματική επαφή, στην κατανόηση χειρονομιών και εκφράσεων προσώπου ή/και παντελή απουσία λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας και
 - στη δημιουργία και διατήρηση σχέσεων (ως αποτέλεσμα της ελλιπούς ευελιξίας/προσαρμογής στις κοινωνικές συνθήκες και ανάγκες, με δυσκολία συμμετοχής στο φανταστικό παιχνίδι και στη μίμηση έως και την παντελή έλλειψη ενδιαφέροντος για σημαντικούς άλλους)
2. τις περιορισμένες «Επαναληπτικές Συμπεριφορές, τα Ενδιαφέροντα και τις Δραστηριότητες» που εκδηλώνονται με τουλάχιστον δύο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
 - Στερεοτυπίες στην κίνηση ή/και στη χρήση αντικειμένων (οργάνωση παιχνιδιών/αντικειμένων με συγκεκριμένο τρόπο και μόνο έτσι π.χ. κατά χρώμα, ρίξιμο αντικειμένων) ή ακόμη και στη χρήση ήχων και λέξεων (ηχολαλία, χρήση ιδιότυπων φράσεων),
 - προσήλωση σε συγκεκριμένες τακτικές και συμπεριφορές με ανελαστικές επιλογές σε μοτίβα, ρουτίνες, προγράμματα, σε διατροφικές συνήθειες, σε πεποιθήσεις που δεν αλλάζουν εύκολα κ.ο.κ.
 - περιορισμένα ενδιαφέροντα και μάλιστα ιδιαίτερη προσήλωση σε αυτά, Τομείς Ιδιαίτερων Ενδιαφερόντων (σχεδόν εμμονική αντισυμβατική μη αναμενόμενη ενασχόληση με αντικείμενα),
 - ασυνήθιστη αντίδραση σε αισθητηριακά ερεθίσματα, είτε με έντονες αντιδράσεις (υπεραντιδραστικός/υπερευαίσθητος), είτε με απάθεια (υποαντιδραστικός/υποευαίσθητος τύπος) π.χ. στον πόνο, σε εξωτερικά ηχητικά, απτικά ή οπτικά ερεθίσματα (θερμοκρασία, υφάσματα, υπερβολική ενόχληση από το φως ή από ήχους κ.ο.κ.).

Τέλος, τονίζεται ότι οι παραπάνω μειονεξίες στους δύο άξονες ελλειμμάτων θα πρέπει να είναι παρούσες κατά την αναπτυξιακή περίοδο ή/και κατά την περίοδο της τυπικής ανάπτυξης των κοινωνικών σχέσεων με εμφανείς όμως τις αδυναμίες στις κοινωνικές διεργασίες. Ταυτόχρονα, επισημαίνεται ότι τα παραπάνω δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από χαμηλό νοητικό δυναμικό, αν

και ΔΑΦ και Νοητική Καθυστέρηση μπορούν να συνυπάρχουν (συννοσηρότητα με προϋπόθεση το παιδί να υστερεί στην κοινωνική επικοινωνία).

Ένα άλλο στοιχείο που κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί, είναι ότι, ενώ στο DSM-IV η Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ) και ο αυτισμός αναφέρονται ως αμοιβαία αποκλειόμενες διαταραχές, στο νέο εγχειρίδιο της ΑΨΕ (DSM-V) αίρεται ο αποκλεισμός. Έτσι, εγείρεται το ζήτημα του βαθμού αλληλοεπικάλυψης/συννοσηρότητας, ως πιθανό αποτέλεσμα ενός κλινικού συνεχούς (Φοδελιανάκης, 2017).

1.1.Επιπολασμός

Μέχρι τα μέσα του 20^{ου} αιώνα, ο αυτισμός εθεωρείτο μια σχετικά σπάνια διάγνωση, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των παιδιών που έπαιρναν τη διάγνωση του αυτισμού ήταν αγόρια, (Heward, 2011· Μπεζεβέγκης, 1985). Η ΔΑΦ φαίνεται να αφορά τέσσερις με πέντε φορές περισσότερο τα αγόρια, καθώς το 2,38% των υπό μελέτη αγοριών διεγνώσθησαν με ΔΑΦ (1 στα 42), έναντι του 0,53% των κοριτσιών (1 στα 189) (Christesen et al., 2016). Παρόλα αυτά, η βαρύτητα της συγκεκριμένης διαταραχής στα κορίτσια είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στα αγόρια (Heward, 2011· Παπαδάτος, 2010)

Έρευνες, στο 2^ο μισό του προηγούμενου αιώνα, έδειξαν ότι επρόκειτο για μία όχι και τόσο σπάνια διαταραχή. Το 1976, σε μία κλινική ανασκόπηση για το σύνδρομο του αυτισμού, οι Ornitz και Ritvo μιλούν μόλις για 5 παιδιά με αυτισμό σε κάθε 10.000 παιδιά, σχέση που σε κάποιο βαθμό επιβεβαιώνει το 1994 το DSM-IV (2-5 παιδιά κάθε 10.000). Ο Heward (2011) όμως, σε μία συγκριτική προσπέλαση των ερευνών του Ινστιτούτου της Καλιφόρνια για τις υπηρεσίες αναπτυξιακών διαταραχών του 1999 και μιας σειράς εμπειρικών ερευνών των ετών 1999-2003, επισημαίνει ότι το μέγεθος του προβλήματος είναι ακόμη μεγαλύτερο. Πράγματι, τονίζει ότι τα σύγχρονα επιδημιολογικά στοιχεία μιλούν για μία δραματική αύξηση της σχέσης παιδιών με ΔΑΦ και τυπικώς αναπτυσσόμενων παιδιών που κυμαίνεται μεταξύ των 30 και των 121 περιπτώσεων ανά 10.000 παιδιά (0,3% με 1,21%). Μία πιο πρόσφατη μελέτη (Elsabbagh, κ.ά., 2012) επισημαίνει ότι 1 παιδί ανά 160 διαγιγνώσκεται με αυτισμό (0,625%), κάτι που προσεγγίζει το μέσο όρο των προηγούμενων ερευνών.

2.Αιτιακοί παράγοντες ΝΑΔ

Τα τελευταία χρόνια η επιστήμη έχει στραφεί στην προσπάθεια ερμηνείας των ΝΑΔ, όχι τόσο υπό το πρίσμα μίας ψυχογενούς αιτίας, όσο μίας προσπάθειας διερμηνεύσης του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσουν οργανικά, γενετικά και βιολογικά αίτια. Ακόμη και η προσπέλαση βιοχημικών ή οργανικών δυσλειτουργιών ως αιτίων (που όμως δεν οφείλονται σε επίκτητους παράγοντες π.χ. τραυματισμούς ή ασθένειες), οδηγεί αναπόφευκτα στην ανάδειξη του βιολογικού και του γενετικού υποβάθρου των ΝΑΔ.

Σε βιολογικό/νευροανατομικό και βιοχημικό επίπεδο, συχνά αναδεικνύονται διάφορες θεωρίες που ανάγουν τη γενεσιουργό αιτία του αυτισμού ή/και άλλων συνδρόμων και ελλειμμάτων στην προβληματική λειτουργία των νευροδιαβιβαστών. Πράγματι, σε μία μελέτη του 2005 (Sutton κ.ά.) για τη δραστηριότητα του εγκεφαλικού φλοιού σε ηρεμία και την κοινωνική συμπεριφορά σε παιδιά με ΔΑΦ υψηλής λειτουργικότητας, οδηγήθηκαν σε σημαντικά ευρήματα. Συγκεκριμένα, επισημαίνουν ότι αρκετές μελέτες, όπως η μελέτη-ανασκόπηση του Davidson (2004), που στηριζόταν σε ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα (EEG), έδειχναν σταθερά ασυμμετρίες ή διαφορές στην ενεργοποίηση του προμετωπιαίου φλοιού σε κατάσταση ηρεμίας. Οι ερευνητές συσχετίζουν την κατάσταση αυτή με την ύπαρξη και ένταση των κινήτρων των παιδιών και των ενηλίκων, με την ενεργοποίηση της συμπεριφοράς και του θετικού αισθήματος, όπως του ενθουσιασμού, της ανυπομονησίας κ.ά., με τις συμπεριφορικές αναστολές και το αρνητικό συναίσθημα που σχετίζεται με τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των απειλών και των κινδύνων (Fox, 1991· Sutton, κ.ά., 2005). Επιπροσθέτως, τονίζεται ότι η αριστερή οπίσθια λειτουργία έχει συσχετιστεί με τις συμπεριφορές της κοινωνικής προσέγγισης ήδη από τον 1^ο μήνα της ζωής του παιδιού (Fox, 1991·

Sutton, κ.ά., 2005). Στο ίδιο πνεύμα, μια μελέτη καθαρά νευροανατομικών παραμέτρων του 1987, επισημαίνει ότι τα 3 από τα 18 εξετασθέντα παιδιά παρουσίασαν ελαφρά/μέτρια ατροφία, ενώ σε 6 από τα 21 παρατηρήθηκαν νευροφυσιολογικές ανωμαλίες (Gillberg & Steffenburg, 1987). Άλλες μελέτες πάλι, βιοχημικού υποβάθρου, αναδεικνύουν το ρόλο της φαινυλκετονουρίας, πάθηση που έχει ως αποτέλεσμα τη ΝΚ (Νοητική Καθυστέρηση) και τις ΔΑΦ, ως άμεσο αποτέλεσμα των μεγάλων συγκεντρώσεων φαινυλαλανίνης στον οργανισμό (Κωνστανταρέα, 2001· Τσιαντής & Μανωλόπουλος, 1988).

Σε γενετικό επίπεδο, οι μελέτες κατατείνουν στο συμπέρασμα ότι τα 46 ανθρώπινα χρωμοσώματα και τα περίπου 100.000 με 150.000 γονίδια βρίσκονται σε μία συνεχή προσπάθεια εναρμόνισης και προσαρμογής τους στις περιβαλλοντικές συνθήκες και ευθύνονται για ένα σημαντικό εύρος των εκφάνσεων των ΔΑΦ. Έτσι, τα τελευταία χρόνια, η έρευνα έχει οδηγηθεί σε μία πιο εντατική μελέτη συγκεκριμένων γονιδίων και τόπων που φαίνεται να βαρύνονται περισσότερο όχι μόνο για τον φαινότυπο των ΔΑΦ, αλλά και για άλλες ΝΑΔ.

Ερευνητές, όπως ο βιογλωσσολόγος Cimatti (2007), επισημαίνουν ότι το γονίδιο FOXP2 της ταινίας 31 του χρωμοσώματος 7 (q31.7), ευθύνεται αφενός για την Ειδική Γλωσσική Διαταραχή, όπως διαπιστώνεται από τη μελέτη της γνωστής πλέον περίπτωσης της οικογένειας ΚΕ, (Κωνσταντίνου & Κοσμίδου, 2011· Παπαηλιού 2010) και αφετέρου, ως πολυτροπικό γονίδιο, συσχετίζεται με σχεδόν το σύνολο των ΝΑΔ λόγου, κατανόησης και λεπτής κινητικότητας (Φοδελιανάκης, 2017· Fisher, 2006 & 2009 όπ.αναφ. στο Νησιώτου & Βλάχος, 2014).

Η επιστημονική κοινότητα, έχει καταστήσει πλέον σαφές ότι το συγκεκριμένο γονίδιο δεν είναι και δεν μπορεί να είναι το μόνο που εμπλέκεται στον αυτισμό και στην ΕΓΔ. Οι Νησιώτου και Βλάχος (2014) και ο Grigorenko (2009, όπ.αναφ. στο Κωνσταντίνου & Κοσμίδου, 2011) αναφέρονται σε μία σειρά γονιδίων που συμβάλλουν ποικιλόμορφα στο φαινότυπο του τυπικού αυτισμού, αλλά και άλλων ΝΑΔ (ΔΕΠ-Υ, ΕΓΔ κ.ά.), δημιουργώντας μία εικόνα συννοσηρότητας. Τα γονίδια CNTNAP2, το DCDC2 κ.ά., αλλά ακόμη και η συνύπαρξη συγκεκριμένων γενετικών τόπων ευπάθειας γονιδίων φαίνεται ότι ευθύνονται περισσότερο από ό,τι φανταζόμασταν στο παρελθόν για την εκδήλωση αρκετών διαταραχών (Κωνσταντίνου & Κοσμίδου, 2011· Νησιώτου & Βλάχος, 2014).

Η υπόθεση της συννοσηρότητας του αυτισμού με τη ΔΕΠ-Υ, την Ειδική Γλωσσική Διαταραχή ή με άλλες ΝΑΔ που σχετίζονται με την ομιλία, τη γλώσσα και την κοινωνική επαφή, είναι πλέον καθολικά αποδεκτή. Μάλιστα, η συχνότητα εμφάνισης του αυτισμού σε παιδιά με ΕΓΔ είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι στο γενικό πληθυσμό. Σε μία ποιοτική μελέτη, οι Conti-Ramsden και οι συνεργάτες (2006) έδειξαν ότι ο επιπολασμός των ΔΑΦ στην ομάδα ελέγχου, δηλαδή των παιδιών που ήδη είχαν λάβει διάγνωση ΕΓΔ/SLI (Specific Language Impairment) ήταν 10 φορές μεγαλύτερος από ό,τι στο γενικό πληθυσμό, έφτανε δηλαδή το 3,9%. Στην ίδια μελέτη, επισημαίνεται ότι τα σκορ των παιδιών με ΔΑΦ και ΕΓΔ στα διάφορα ορόσημα επίτευξης και στα σταθμισμένα τεστ, ήταν αντίστοιχα, θέτοντας επί τάπητος το ερευνητικό ζήτημα της αλληλοεπικάλυψης συμπτωμάτων, της συννοσηρότητας ή του κλινικού συνεχούς, θέμα το οποίο κρίνεται σκόπιμο να αναλυθεί ακόμη περισσότερο, καθώς το γενετικό υπόβαθρο δεν δίνει απόλυτα σαφή εξήγηση, μια και όπως επισημάνθηκε νωρίτερα, πρόκειται για πολυτροπικά γονίδια που συνεισφέρουν ποικιλοτρόπως στο φαινότυπο των ΝΑΔ.

Τέλος, ο Φοδελιανάκης (2017), σε μία ανασκόπηση, αναφορικά με το ζήτημα αυτό, καταλήγει στο συμπέρασμα υπέρ μιας *πολυγονιακής διαταραχής* που φαίνεται να αποτελεί ένα κλινικό συνεχές με άλλες διαταραχές (π.χ. ΕΓΔ), με ελλείμματα διαφορετικής βαρύτητας και έντασης (με κριτήριο αποκλεισμού τα ακοολογικά προβλήματα, τα ελλείμματα μνήμης/μάθησης/οπτικοχωρικής αντίληψης). Η θεωρία υπέρ ενός *κλινικού συνεχούς* που δημιουργεί διαφορετικούς φαινότυπους, εντός όμως ενός πλαισίου κοινών ελλειμμάτων και συμπεριφορών, θα μπορούσε αφενός να συμβάλλει στην προσπάθεια εκλαΐκευσης των ΔΑΦ και των εκφάνσεών τους και αφετέρου να εξηγήσει τις διαφορετικές εκδηλώσεις, τις συμπεριφορές και τα ελλείμματα στα παιδιά με αυτισμό.

3.ΔΑΦ και ΕΓΔ: η υπόθεση του κλινικού συνεχούς

Η Baird (2013), αφού πρώτα περιέγραψε σε αδρές γραμμές τα βασικά χαρακτηριστικά της ΕΓΔ και των ΔΑΦ, στηριζόμενη στη μελέτη των Conti-Ramsden και συνεργατών (2006), επιχείρησε να προσεγγίσει το ζήτημα των επιπτώσεων των διάφορων συνδρόμων στην ομιλία και στη γλώσσα. Σε αυτή της την έρευνα, έδωσε βαρύτητα στα επικοινωνιακά και κοινωνικά ελλείμματα, εξάγοντας το συμπέρασμα ότι ο Αυτισμός συναντάται με μεγαλύτερη συχνότητα σε παιδιά που έχουν ΕΓΔ σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό. Πράγματι, οι Conti-Ramsden και οι συνεργάτες (2006) σε μια ποιοτική τους έρευνα, αφού ανέδειξαν και εν πολλοίς ανασκεύασαν τους κινδύνους εσφαλμένης διάγνωσης αυτισμού στην ομάδα ελέγχου των παιδιών με διαγνωσμένη ΕΓΔ, έδειξαν ότι ο επιπολασμός των ΔΑΦ σε περιπτώσεις παιδιών με ΕΓΔ έφτασε το 3,9%, δηλαδή, ποσοστό 10 φορές μεγαλύτερο από τη συνηθισμένη συχνότητα στο γενικό πληθυσμό. Τα στοιχεία που ανέδειξε η συγκεκριμένη μελέτη των παιδιών ταυτίζουν, αλληλοεπικαλύπτουν σχεδόν απόλυτα, τα χαρακτηριστικά συμπτώματα των δύο συνδρόμων, καθώς τα παιδιά έδιναν αντίστοιχα σκορ στα διάφορα ορόσημα επίτευξης και στα σταθμισμένα τεστ με αντίστοιχο όριο διάκρισης-κατώφλι (cut off) (Conti-Ramsden et.al., 2006, σελ.625).

Στο ίδιο πνεύμα, σε μια μελέτη του ίδιου έτους (Tager-Flusberg, 2006), επισημαίνεται η αδυναμία διάκρισης του φάσματος του Αυτισμού από την ΕΓΔ. Στη συγκεκριμένη μελέτη πράγματι, μεταφέρονται δύο συμπεριφορικές έρευνες, οι οποίες θέτουν μετ'επιτάσεως το ερώτημα αν τα παιδιά με αυτισμό που έχουν γλωσσική δυσκολία, έχουν ειδικά γλωσσικά ελλείμματα, όμοια με αυτά που βρίσκει κανείς στην ΕΓΔ/SLI. Στο πρώτο πείραμα/μελέτη, η Tager-Flusberg (2006), σε μια έρευνα φωνολογικής επεξεργασίας με ανάγνωση ψευδολέξεων, εξέτασε 35 παιδιά με αυτισμό, 6 κορίτσια και 29 αγόρια (κάτι που σχετίζεται με τον μεγάλο επιπολασμό του συνδρόμου στα αγόρια), 7 ως 14 ετών, όλα διαγνωσμένα κατά το DSM-IV, με σχετικά υψηλή μη λεκτική νοημοσύνη (IQ = 83). Η έρευνα αποκάλυψε το γλωσσικό έλλειμμα των παιδιών με αυτισμό στο επίπεδο της φωνολογικής επεξεργασίας, καθώς τα σφάλματά τους στην ανάγνωση των ψευδολέξεων ήταν περισσότερα από την οριοθέτηση του φυσιολογικού. Όπως και τα παιδιά με SLI, τα παιδιά με αυτισμό και ΓΔ (Γλωσσικές Δυσκολίες) έκαναν περισσότερα λάθη διαγραφής από τα παιδιά με αυτισμό που δεν είχαν γλωσσικό έλλειμμα, των οποίων οι επιδόσεις ήταν αντίστοιχες με τα παιδιά ΤΑ (Τυπικής Ανάπτυξης). Επίσης, η ερευνήτρια παρατηρεί ότι υπήρξε στενή σχέση μεταξύ των παιδιών με αυτισμό και των ομάδων ελέγχου, ως προς τη φωνολογική επεξεργασία και το λεξιλόγιο. Στο δεύτερο πείραμα/μελέτη του ίδιου έργου, οι συμμετέχοντες, 29 παιδιά με αυτισμό (20 με γλωσσική διαταραχή και 9 χωρίς γλωσσικό πρόβλημα), συγκρίθηκαν με μια ομάδα 13 παιδιών με ΕΓΔ, όπου επιχειρήθηκε να ελεγχθούν σε γραμματικό-μορφολογικό επίπεδο. Τα παιδιά με ΕΓΔ βαθμολογήθηκαν με τουλάχιστον 1 μονάδα κάτω από το μέσο των σταθμισμένων τεστ για τα παιδιά της ηλικίας τους (Tager-Flusberg, 2006). Από αυτή τη μελέτη προκύπτει ότι δεν μπορεί να υπάρξει κατηγορική διάκριση των ΔΑΦ και της ΕΓΔ (Tager-Flusberg, 2006), αλλά ίσως αντίθετα θα έπρεπε να μιλήσουμε για μια επικάλυψη συμπτωμάτων ή για ένα συνεχές. Τα συμπεράσματα της Tager-Flusberg υιοθετούνται κι από την Baird (2013), η οποία επισημαίνει ότι «δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί η διαταραχή του φάσματος του Αυτισμού από την ΕΓΔ μόνο βάσει του προφίλ των γλωσσικών δυσκολιών».

Οι Leyfer, Tager-Flusberg, Dowd, Tomblin και Folstein (2008) σε μια εκτενή τους μελέτη, διερεύνησαν τις κοινές εκφάνσεις των ΔΑΦ και της ΕΓΔ σε γλωσσικό και κοινωνικό-συμπεριφορικό επίπεδο. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη μελέτη αναδείκνυαν την αλληλεπικάλυψη στο κοινωνικό και επικοινωνιακό έλλειμμα, καθώς και τους κοινούς αιτιακούς παράγοντες, κάτι που φυσικά, παρ'όλους τους περιορισμούς που έθεταν άλλα ευρήματα, δεν εμπόδιζε τους ερευνητές να μιλούν για ένα «παθολογικό συνεχές». Το κλινικό συνεχές εντοπίζεται κυρίως μεταξύ των δύο διαταραχών (ΕΓΔ/ΔΑΦ), που κυμαίνεται σε ένταση για παιδιά με ΕΓΔ, από το κατώτερο άκρο των δυσκολιών στη σύνταξη, στις συντακτικές δυσκολίες και στην κοινωνική διαταραχή μέχρι και στις περιπτώσεις παιδιών με αυτισμό με προβλήματα στη πραγματολογία, στην κοινωνική επαφή και στη γλωσσική παραγωγή (Leyfer et.al., 2008).

Λίγο νωρίτερα, η Bishop (2003) έθεσε επί τάπητος το ζήτημα της συσχέτισης του αυτισμού και της ΕΓΔ στο πλαίσιο ενός κλινικού συνεχούς, ανασκευάζοντας τις παραδοσιακές εκφάνσεις των δυο διαταραχών που παρουσίαζαν τα παιδιά με ΕΓΔ να υστερούν κυρίως ως προς τη φωνολογία και τη σύνταξη (σε ένα κατά τα άλλα τυπικό πλαίσιο ανάπτυξης) και τα παιδιά με ΔΑΦ, με τη γνωστή τριάδα των δυσκολιών (αλληλεπίδραση, επικοινωνία και στερεότυπα πρότυπα συμπεριφορών) με κύριο γλωσσικό πρόβλημα την πραγματολογική δυσχέρεια. Επισημαίνεται ότι αφενός παρατηρούνται γλωσσικές δυσκολίες ως προς τη σύνταξη και στα δύο σύνδρομα, με ενδιάμεσης μάλιστα βαρύτητας εκφάνσεις, και αφετέρου εμφανίζεται μεγάλη συχνότητα γλωσσικών διαταραχών σε συγγενείς ατόμων με αυτισμό, κάτι που θα μπορούσε να δικαιολογήσει το κλινικό συνεχές, παρόλο που το μεγάλο εύρος δυσκολιών του αυτισμού αποπροσανατολίζει από αυτή τη σκέψη (Bishop, 2006).

4.Συμπεράσματα

Η επιστήμη τα τελευταία χρόνια επιχειρεί να προσεγγίσει τον αυτισμό, την ΕΓΔ αλλά και άλλες ΝΑΔ, αφενός υπό τη ματιά ενός κοινωνικού μοντέλου κι αφετέρου στη βάση ενός κοινού γενετικού υποστρώματος, αναδεικνύοντας το ρόλο συγκεκριμένων πολυτροπικών γονιδίων. Ο διαφορετικός φαινότυπος των διαταραχών που παραδοσιακά αποτελούσαν αμοιβαία αποκλειόμενες διαταραχές (όπως η περίπτωση του SLI και της ΔΑΦ) δημιουργούσε την αίσθηση της αναγκαιότητας διακριτών κριτηρίων και απόδοσης διαφορετικών διαγνώσεων. Όμως, η σύγχρονη βιβλιογραφία και η ανασκόπηση πρόσφατων θεωριών, κατατείνουν υπέρ της άποψης του κλινικού συνεχούς ASD-SLI, αν και η ευρύτητα των συμπτωμάτων του Αυτισμού συνιστά ένα επιπρόσθετο εμπόδιο για τη σωστή διάγνωση (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005).

Συνεπώς, η προσεκτική ματιά, διαφορετικών επιστημόνων, μπορεί να οδηγήσει σε σωστή προσέγγιση και ορθή διάγνωση, καθώς οι εκδηλώσεις των ΕΓΔ θα μπορούσαν να προκαλέσουν σύγχυση και να οδηγήσουν σε εσφαλμένη εικόνα για τη συμπεριφορά του παιδιού (Cohen, Davine, Horodesky, Lipsett, & Isaacson, 1993), μια και τα συμπτώματα περιλαμβάνουν αφενός χαρακτηριστικά που προσιδιάζουν με τη ΔΕΠ-Υ (Palikara, Lindsay, Cullen, & Dockrell, 2007) και αφετέρου επιφυλακτικότητα, απόσυρση, αδυναμία αντίληψης του συναισθήματος των άλλων (Ford & Miloski, 2003) και τροποποίησης των συναισθημάτων τους (Fujiki, Brinton, & Clarke, 2002, όπ.αναφ. στο Pianta, & Hamre, 2009) που παραπέμπουν σε ΔΑΦ. Σε αυτή την περίπτωση, η χρήση έγκυρων και σταθμισμένων γλωσσικών και ψυχομετρικών εργαλείων από ένα ειδικό επιστήμονα (λογοθεραπευτή, παιδοψυχίατρο, αναπτυξιολόγο) μπορεί να επιβεβαιώσει την ύπαρξη ή όχι, ή τη σοβαρότητα Νοητικής Καθυστέρησης ή ΔΑΦ, καθώς και τις πιθανές εκπαιδευτικές-συμπεριφοριστικές παρεμβάσεις (Hayward, Stewart, Phillips, Norris & Lovell, 2008· Heward, 2011). Οι Conti-Ramsden, Simkin και Botting (2006) μάλιστα, αφού αναφέρονται στη μεγάλη συχνότητα του Αυτισμού μεταξύ των παιδιών με ΕΓΔ, τονίζουν ότι επιβάλλεται η αλλαγή των διαγνωστικών κριτηρίων ΔΑΦ και ΕΓΔ, καθώς πολύ συχνά τα παιδιά με ΕΓΔ στη μέση παιδική ηλικία, παρουσιάζουν στη συνέχεια συμπτώματα αυτισμού.

Έτσι, η διαφοροδιάγνωση αναδεικνύεται και στην περίπτωση ενός κλινικού συνεχούς κρίσιμη προϋπόθεση για μια ορθή παρέμβαση, καθώς οι επιμέρους εκφάνσεις ή ακόμη και η ένταση των συμπτωμάτων, θα μπορούσαν να συμβάλουν σε μια καλύτερη διάγνωση και πρόγνωση. Στη περίπτωση μάλιστα, του συνεχούς ΔΑΦ-ΕΓΔ, αναδείχθηκε η ανάγκη δημιουργίας κριτηρίων που θα συμπεριλαμβάνουν χαρακτηριστικά και των δύο συνδρόμων, τις πιθανές ατομικές αποκλίσεις, εργαλεία για την ένταση του συμπτώματος και την ορθή τοποθέτηση της κάθε περίπτωσης στο φάσμα, αλλά και τα πιθανά επιπρόσθετα προβλήματα (π.χ. ακοολογικά προβλήματα ή ελλείμματα μνήμης, μάθησης ή/και οπτικοχωρικής αντίληψης κ.ο.κ).

Τέλος, κρίνεται αναγκαία η διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας για την ευρύτητα των ΔΑΦ και τη συσχέτιση τους με την ΕΓΔ, καθώς η αναγνώριση κριτηρίων κοινωνικής απόσυρσης υπερκαλύπτουν τα γλωσσικά ελλείμματα, κάτι που οδηγεί συχνά στην παραγνώριση των γλωσσικών ελλειμμάτων.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

Ελληνόγλωσση

- Κάκουρος, Ε., & Μανιαδάκη, Κ. (2005). *Ψυχοπαθολογία Παιδιών και Εφήβων*. Τυπωθήτω: Αθήνα.
- Κωνσταντίνου, Μ., & Κοσμίδου, Μ. (2011). *Νευροψυχολογία των Μαθησιακών Διαταραχών*. Αθήνα: Εκδόσεις Παρισιάνου.
- Κωνστανταρέα, Μ. Παιδικός Αυτισμός. Στο Γ. Τσιαντής και Σ. Μανωλόπουλος (Επιμ. Εκδ.) , Σύγχρονα Θέματα παιδοψυχιατρικής , Τόμος Β , Πρώτο Μέρος (σ. 192-193) Αθήνα: Καστανιώτη. 2001
- Μπεζεβέγκης, Η. Γ. (1985). Θέματα Εξελικτικής Ψυχολογίας: Εξελικτική Ψυχοπαθολογία (τόμος Α'). *Αθήνα (αυτοέκδοση)*.
- Μπεζεβέγκης, Η., Καλαντζή-Αζίζι, Α., Ζώνιου-Σιδέρη, Α (1997). Απόψεις και στάσεις γονέων φυσιολογικών παιδιών απέναντι σε παιδιά με ειδικές ανάγκες. Στο: Καϊλα, Μ., Πολεμικός Ν., & Γ. Φιλίππου, Γ. (επιμ.) Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Σύγχρονες κατευθύνσεις και απόψεις σε προβλήματα πρόληψης, παρέμβασης, αντιμετώπισης. Τομ. Β'. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (σελ. 706-711)
- Νησιώτου, Ι., & Βλάχος, Φ. (2014). Νευροαναπτυξιακές διαταραχές: Υπάρχει κοινή βιολογική βάση; *Ψυχιατρική παιδιού και εφήβου*, 2, σσ. 31-41.
- Παπαηλιού, Χ. (2010). Ο ρόλος των γονιδίων στην Τυπική και Αποκλίνουσα Γλωσσική Ανάπτυξη: το Παράδειγμα του Σύνδρομου Williams-Beuren. Στο Βογινδρούκας, Ι., Οκαλίδου, Α., & Σταυρακάκη, Σ. (Επιμ.) (2010). *Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές: Από τη βασική έρευνα στην κλινική πράξη*. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
- Τσιαντής, Γ., & Μανωλόπουλος, Σ. (1988). Σύγχρονα θέματα παιδοψυχιατρικής. *Αθήνα: Καστανιώτη*.
- Φοδελιανάκης Α. (2017). ΔΑΦ και ΕΓΔ: Μια περίπτωση κλινικού συνεχούς. ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΕΑΠ. (εργασία υπό δημοσίευση)

Ξενόγλωσση

- American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders-IV-TR. *Washington, DC: American Psychiatric Association*, 2000.
- Baird G. (2013). *Θέματα Αξιολόγησης Σχετικά με την Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή*, στο Norbury, F.C., Tomblin, J. B. & Bishop, V.M.D. (2013). *Κατανοώντας τις Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές*. (Επιμ.: Ράλλη, Μ.Α. & Παληκαρά, Ο.). Αθήνα: Gutenberg.
- Bettleheim, B. (1967). *7Ire Empty Forrress-Infantile Autism and the Birth of the Self*.
- Bishop, D. V. (2003). Autism and specific language impairment: categorical distinction or continuum. *Autism: Neural basis and treatment possibilities*, (Vol. 251) 213-234. John Wiley & Sons. Ανακτήθηκε 18 Δεκεμβρίου, 2017, https://www.researchgate.net/profile/Anthony_Monaco/publication/9070790_Strategies_for_autism_candidate_gene_analysis/links/09e4150e22bd0831ea000000.pdf#page=223
- Bishop, D. V. (2006). What causes specific language impairment in children?. *Current directions in psychological science*, 15(5), 217-221. Ανακτήθηκε 21 Μαΐου, 2017, από https://www.researchgate.net/profile/Dorothy_Bishop/publication/215626877_What_Causes_Specific_Language_Impairment_in_Children/links/00b7d5155d35d2ae0c000000.pdf
- Christensen DL, Baio J, Braun KV, et al. Prevalence and Characteristics of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 8 Years — Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 Sites, United States, 2012. *MMWR Surveill Summ* 2016;65(No. SS-3)(No. SS-3):1–23. DOI: <http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.ss6503a1>
- Cimatti, F. (2007). Ciò che non dimostra la scoperta del gene Foxp2: lingue e linguaggio fra cultura e biologia. *Sistemi intelligenti*, 19(1), 25-54. <https://doi.org/10.1422/24104>

- Cohen, N. J., Davine, M., Horodesky, N., Lipsett, L., & Isaacson, L. (1993). Unsuspected language impairment in psychiatrically disturbed children: Prevalence and language and behavioral characteristics. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 32, 595-603. Ανακτήθηκε 21 Μαΐου, 2017, από <http://www.capefearpsych.org/documents/BestPracticesLanguageandLD.pdf>
- Conti-Ramsden, G., Simkin, Z., & Botting, N. (2006). The prevalence of autistic spectrum disorders in adolescents with a history of specific language impairment (SLI). *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 47(6), 621-628. Ανακτήθηκε 16 Δεκεμβρίου, 2019, από <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2005.01584.x>
- Davidson, R. J. (2004). What does the prefrontal cortex “do” in affect: perspectives on frontal EEG asymmetry research. *Biological psychology*, 67(1-2), 219-234.
- Elsabbagh, M., Divan, G., Koh, Y. J., Kim, Y. S., Kauchali, S., Marcín, C., ... & Yasamy, M. T. (2012). Global prevalence of autism and other pervasive developmental disorders. *Autism research*, 5(3), 160-179. Ανακτήθηκε Μάρτιος 2020 από, <https://doi.org/10.1002/aur.239>
- Ford, J. A., & Milosky, L. M. (2003). Inferring Emotional Reactions in Social Situations Differences in Children With Language Impairment. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 46(1), 21-30. Ανακτήθηκε 21 Μαΐου, 2017, από http://reseauconceptuel.umontreal.ca/rid=1NGZSZNN0-1X0XBTN-154/LEMOINE_Ariane_Vignette4_article.pdf
- Fox, N. A. (1991). If it's not left, it's right: Electroencephalograph asymmetry and the development of emotion. *American psychologist*, 46(8), 863.
- Gillberg, C., & Steffenburg, S. (1987). Outcome and prognostic factors in infantile autism and similar conditions: A population-based study of 46 cases followed through puberty. *Journal of autism and developmental disorders*, 17(2), 273-287. Ανακτήθηκε από <https://link.springer.com/article/10.1007%2FBF01495061>
- Hayward, D. V., Stewart, G. E., Phillips, L. M., Norris, S. P., & Lovell, M. A. (2008). Test review: The Renfrew Bus Story (RBS). *Language, Phonological Awareness, and Reading Test Directory* (pp. 1-10). Edmonton, AB: Canadian Centre for Research on Literacy. Ανακτήθηκε 6 Απριλίου, 2017, από https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:qP4Gdm7Y79sJ:scholar.google.com/&hl=el&as_sdt=0,5
- Heward, W. L. (2011). *Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες. Μία Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση*. Α. Δαβάζογλου & Κ. Κόκκινος (επιμ.), (Χ. Λυμπεροπούλου, μεταφρ.). Αθήνα: Τόπος. (το πρωτότυπο έργο εκδόθηκε 2009).
- Kanner, L. (1943). Autistic disturbances of affective contact. *Nervous child*, 2(3), 217-250. Επανέκδοση από τον L.Kanner (1973), *Childhood psychosis: Initial studies and new insights*. New York: Wiley. Ανακτήθηκε από http://mail.neurodiversity.com/library_kanner_1943.pdf
- Leyfer, O. T., Tager-Flusberg, H., Dowd, M., Tomblin, J. B., & Folstein, S. E. (2008). Overlap between autism and specific language impairment: Comparison of autism diagnostic interview and autism diagnostic observation schedule scores. *Autism Research*, 1(5), 284-296. Ανακτήθηκε 19 Μαΐου, 2017, από <https://pdfs.semanticscholar.org/ffef/9ba416846ae20988fb7c6b359c061e7f83d7.pdf>
- Ornitz, E. M., & Ritvo, E. R. (1976). The syndrome of autism: A critical review. *The American Journal of Psychiatry*, 133(6), 609-621. Doi <http://dx.doi.org/10.1176/ajp.133.6.609>.
- Palikara, O., Lindsay, G., Cullen, M. A., & Dockrell, J. (2007). Working together?: the practice of educational psychologists and speech and language therapists with children with specific speech and language difficulties. *Educational and Child Psychology*, 24, 77-88. Ανακτήθηκε 21 Μαΐου, 2017, από <http://eprints.ioe.ac.uk/796/1/Palikara2007working77.pdf>

- Pianta, R. C., & Hamre, B. K. (2009). Conceptualization, measurement, and improvement of classroom processes: Standardized observation can leverage capacity. *Educational researcher*, 38(2), 109-119. Ανακτήθηκε 16 Δεκεμβρίου, 2019, από <https://doi.org/10.3102/0013189X09332374>
- SLI, D. D. O. (1996). Genetic and environmental contributions to the risk for specific language impairment. *Toward a genetics of language*, 191. Tomblin, J. B., Genetic and Environmental Contributions to the Risk for Specific Language Impairment, pp. 190-208. Ανακτήθηκε 15 Μαΐου 2017, από https://books.google.gr/books?hl=el&lr=&id=IANOmMRiM3IC&oi=fnd&pg=PA191&dq=sli+and+genetics&ots=H6UyZH45s3&sig=6FE6LFLXeFnQn2bGtXCn_bjY10&redir_esc=y#v=onepage&q=sli%20and%20genetics&f=false
- Sutton, S. K., Burnette, C. P., Mundy, P. C., Meyer, J., Vaughan, A., Sanders, C., & Yale, M. (2005). Resting cortical brain activity and social behavior in higher functioning children with autism. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 46(2), 211-222. Ανακτήθηκε από <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1469-7610.2004.00341.x>
- Tager-Flusberg, H. (2006). Defining language phenotypes in autism. *Clinical Neuroscience Research*, 6(3), 219-224. Ανακτήθηκε 15 Μαΐου 2017, από http://www.bu.edu/autism/files/2010/03/T-F-language_phenotypes_CNS-20061.pdf
- World Health Organization. (1992). *The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: clinical descriptions and diagnostic guidelines* (Vol. 1). World Health Organization. Ανακτήθηκε 14 Απριλίου, 2020, από <https://books.google.gr/books?id=DFM0DgAAQBAJ&lpg=PR1&dq=WHO%20ICD%2010&lr&pg=PA20#v=onepage&q=WHO%20ICD%2010&f=false>